

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA INVESTITSION FAOLIYAT HISOBI VA UNING TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Abidjanova Farangiz Ilxom qizi

Buxgalteriya hisobi ta'lim yonalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18656922>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion iqtisodiyot sharoitida investitsion faoliyat hisobini yuritish hamda uning tahlilini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada investitsion faoliyatning iqtisodiy mazmuni, investitsiyalar hisobini tashkil etishning asosiy yo'nalishlari va ularning moliyaviy natijalarga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, investitsion faoliyat tahlilining ahamiyati, uning yordamida investitsiya samaradorligini baholash usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari investitsion faoliyat hisobi va tahlilini yanada rivojlantirish, amaliyotga mos taklif va xulosalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya hisobi, moliyaviy hisobot, investitsiya samaradorligi, iqtisodiy tahlil, kapital qo'yilmalar, moliyaviy natijalar.

Annotation. This scientific paper is devoted to the issues of improving the accounting and analysis of investment activities in the conditions of an innovative economy. The paper reveals the economic essence of investment activities, the main directions of organizing investment accounting, and their impact on financial results. It also examines the importance of analyzing investment activities and the methods for evaluating investment efficiency with the help of such analysis. The research results are aimed at further developing investment accounting and analysis and at developing practical recommendations and conclusions.

Keywords: investment accounting, financial reporting, investment efficiency, economic analysis, capital investments, financial results.

Аннотация. Данная научная работа посвящена вопросам совершенствования учета и анализа инвестиционной деятельности в условиях инновационной экономики. В работе раскрыта экономическая сущность инвестиционной деятельности, основные направления организации учета инвестиций и их влияние на финансовые результаты. Также рассмотрена значимость анализа инвестиционной деятельности и методы оценки эффективности инвестиций с его помощью. Результаты исследования направлены на дальнейшее развитие учета и анализа инвестиционной деятельности, а также на разработку практических предложений и выводов.

Ключевые слова: учет инвестиций, финансовая отчетность, эффективность инвестиций, экономический анализ, капитальные вложения, финансовые результаты.

Hozirgi kunda iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi hamda raqobat muhitining kuchayishi investitsion faoliyatning ahamiyatini yanada oshirmoqda.[1] Innovatsion iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri bo'lib, ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.[2]

Investitsion faoliyatning samarali tashkil etilishi, avvalo, investitsiya hisobi va tahlilining to‘g‘ri yuritilishiga bog‘liqdir.[3] Investitsiyalar hisobi orqali korxonalar va tashkilotlarning investitsion jarayonlari, moliyaviy resurslardan foydalanish holati hamda ularning natijalari to‘liq aks ettiriladi.[4] Tahlil esa investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash, risklarni aniqlash va to‘g‘ri boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.[5]

Bugungi kunda investitsion faoliyat hisobi va tahlilini takomillashtirish zarurati tobora ortib bormoqda. Chunki mavjud hisob va tahlil usullarining ayrimlari zamonaviy innovatsion jarayonlarga to‘liq mos kelmaydi[6]. Shu sababli investitsiya hisobi tizimini yanada rivojlantirish, tahlil usullarini takomillashtirish hamda ularni amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-apreldagi 67-sonli qarorida investitsiyalarni jalb qilish, eksportni rag‘batlantirish, ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash va regional iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan. Qaror doirasida xorijiy investorlar uchun “golden visa” dasturi joriy etildi - bu investitsiya sharoitini yengillashtirish va sarmoyalarni jalb etishni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu qaror mohiyatijihatidan nimalarni o‘z ichiga oladi:

- xorijiy investorlarga rezidentlik vizasi evasiga sarmoya jalb qilish;
- ishlab chiqarish, e-savdo va eksportni qo‘llab-quvvatlash choralari;
- hududlar infratuzilmasini rivojlantirish va soliq imtiyozlari;[7]

Bu qaror hududlarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiladi va investitsion hisobot, tahlil va strategiya tuzishda asosiy huquqiy asos bo‘la oladi.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, 2025-yilning yanvar-sentabr oylarida 443,6 trln so‘mlik asosiy kapital investitsiyalar o‘zgartirilgan.

Ularning hududlar kesimidagi hajmi quyidagicha:

1-Jadval

Hudud	Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar (mlrd so‘m)	Aholi jon boshiga ko‘ra investitsiyalar (mln so‘m)
Toshkent shahri	71 800 mlrd so‘m	22,9 mln so‘m
Toshkent viloyati	63 600 mlrd so‘m	20,3 mln so‘m
Namangan viloyati	51 400 mlrd so‘m	16,3 mln so‘m
Navoiy viloyati	32 700 mlrd so‘m	29,7 mln so‘m
Buxoro viloyati	29 100 mlrd so‘m	-
Qashqadaryo viloyati	28 900 mlrd so‘m	-
Samarqand viloyati	28 300 mlrd so‘m	15,2 mln so‘m
Andijon viloyati	26 600 mlrd so‘m	-
Farg‘ona viloyati	25 700 mlrd so‘m	-
Jizzax viloyati	18 700 mlrd so‘m	-
Xorazm viloyati	17 200 mlrd so‘m	-
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	17 600 mlrd so‘m	-

Surxondaryo viloyati	17 100 mlrd so‘m	-
Sirdaryo viloyati	14 200 mlrd so‘m	-

Asosiy kapitalga investitsiyalar – bu statistik ko‘rsatkich milliy statistika qo‘mitasi tomonidan tuzilgan hisobotdan olingan bo‘lib, hududlar kesimida ham jamlangan (mlrd so‘mda) [8]

Aholi jon boshiga investitsiyalar – bu 2025 yilning 9 oyida hisoblangan jon boshiga to‘g‘ri keladigan investitsiyalar miqdoridir. [9]

Mavzuga oid ma‘lumotlar sharhi.

Innovatsion iqtisodiyot sharoitida investitsion faoliyat hisobi iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Investitsiya hisobi orqali investitsiya oqimlari, ularning manbalari va samaradorligi nazorat qilinadi [10].

Investitsiya faoliyati hisobining asosiy vazifasi investorlar va boshqaruv organlarini ishonchli axborot bilan ta‘minlashdan iborat. Tadqiqotlarda ta‘kidlanishicha, to‘g‘ri tashkil etilgan investitsiya hisobi kapital taqsimotining samaradorligini oshiradi [11].

Moliyaviy investitsiyalarning sintetik va analitik hisobi investitsiyalar tarkibini chuqur o‘rganish imkonini beradi. Sintetik hisob investitsiyalar umumiy hajmini ko‘rsatsa, analitik hisob ularning turlari va daromadligini aniqlaydi [12].

Hududiy darajada investitsion faoliyat samaradorligi yalpi hududiy mahsulot o‘lishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Qashqadaryo viloyati misolida investitsiyalar hajmi bilan iqtisodiy o‘lish o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik aniqlangan [13]

Tahlil va natija muhokamasi

Mening fikrimcha, innovatsion iqtisodiyot sharoitida investitsion faoliyat hisobi faqat moliyaviy hisobot yuritish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Chunki bugungi kunda investitsiya qarorlari tezkorlik va aniqlikni talab qiladi. Shuning uchun hisob tizimi investitsiya jarayonlarining barcha bosqichlarini to‘liq aks ettirishi zarur.

Investitsiya faoliyatining samaradorligi ko‘p jihatdan hisob va tahlil sifatiga bog‘liq deb hisoblayman. Agar investitsiya hisobi yetarli darajada aniq bo‘lmasa, investitsiya mablag‘larining qayerga va qanday yo‘naltirilgani haqida to‘liq tasavvur hosil qilish qiyinlashadi. Bu esa investitsiya risklarining ortishiga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, sintetik va analitik hisobning uyg‘unligi alohida ahamiyatga ega. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, faqat umumiy ko‘rsatkichlarga tayanish investitsiyalarning haqiqiy samaradorligini baholash imkonini bermaydi. Shu sababli, har bir investitsiya loyihasi bo‘yicha batafsil analitik hisob yuritish zarur deb hisoblayman.

Hududiy misollar asosida aytish mumkinki, investitsiyalar to‘g‘ri yo‘naltirilgan hududlarda iqtisodiy o‘lish barqaror bo‘ladi. Bunda investitsiya hisobi va tahlili muhim boshqaruv vositasi sifatida xizmat qiladi. Agar hududlar kesimida investitsiyalar doimiy tahlil qilib borilsa, resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi.

Xorij tajribasini tahlil qilgan holda shuni aytish mumkinki, investitsion faoliyatni raqamlashtirish va avtomatlashtirilgan hisob tizimlarini joriy etish investitsiya jarayonlarini yanada shaffof qiladi. Mening fikrimcha, bunday yondashuv mamlakatimizda ham investitsiya muhitini yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa

Yuqoridagi ma‘lumotlar va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion iqtisodiyot sharoitida investitsion faoliyat hisobi va uning tahlilini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Chunki

investitsiyalar iqtisodiy o'sish, modernizatsiya va raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy omillaridan biridir.

Investitsiya hisobi investorlar va boshqaruv organlarini ishonchli axborot bilan ta'minlab, mablag'larning samarali yo'naltirilishini nazorat qiladi. Sintetik va analitik hisobni uyg'un qo'llash investitsiyalarni chuqur baholash imkonini beradi.

Hududiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsiya hajmi yuqori bo'lgan hududlarda iqtisodiy rivojlanish tezroq kuzatiladi. Shu sababli investitsion faoliyat hisobini raqamlashtirish, tahlil tizimini kuchaytirish va shaffof monitoringni joriy etish investitsiya jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Innovatsion rivojlanish strategiyasi”, 2022.
2. Karimov I.A. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va barqaror rivojlanish. – Toshkent, 2020.
3. Saidova N., Xudoyberdiyev A. Investitsion faoliyat asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. Berdaliyev X. Investitsiya hisobi va uning iqtisodiyotdagi o'rni. – Academic Research, 2024.
5. Sharipov B. Investitsiya loyihalarini tahlil qilish metodlari. – Toshkent, 2021.
6. Abduganiyev J., Eshmuradov U. Innovatsion iqtisodiyotda investitsiya jarayonlari. – Yashil iqtisodiyot jurnali, 2023.
7. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2025-06-27/uzbekistan-new-program-aims-to-enhance-foreign-investments-in-exchange-for-residence>
8. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/64902-investitsiyalar-b-jicha-ajsi-ududlar-etakchi-2>
9. <https://vaqt.uz/uz/mobile/news/ozbekistonda-aholi-jon-boshiga-investitsiyalar-hajmi-117-mln-somga-yetdi-1510>
10. Jumanova V.A., Sarsenbaev S.M. The Importance of Accounting in Investment Activities. WOS Journals, 2024.
11. Berdaliyev X. Investment Accounting and Its Role in the Economy of Uzbekistan. inlibrary.uz, 2023.
12. Qo'ziyeva M.O., Qobulova R.J. Moliyaviy investitsiyalarning sintetik va analitik hisobi. worldlyjournals.com, 2023.
13. Ruziyev X. Hududiy investitsion faoliyat samaradorligi: Qashqadaryo tajribasi. jot.tstu.uz, 2022.